

Una experiencia enfermera con personas vulnerables: Reflexiones sobre la investigadora como herramienta de investigación

Clara Isabel Posada Abadía
Universidad Autónoma de Madrid (Madrid, España)

Correspondencia: clara.posada@predoc.uam.es (Clara Isabel Posada Abadía)

Resumen

Este artículo es una reflexión surgida de la experiencia como enfermera investigadora y el trabajo de campo, donde la investigadora se convirtió en el propio instrumento de investigación. Así mismo, en esta experiencia se articularon algunos conceptos claves en la investigación cualitativa y el rol de la investigadora enfermera en la práctica con grupos vulnerables como son las mujeres sin hogar, para comprender su realidad y establecer planes de cuidado según necesidades. La reflexividad o actitud crítica constante, permitió tomar decisiones metodológicas para garantizar la rigurosidad y credibilidad de los resultados, además de atravesar éticamente momentos importantes durante el trabajo de campo. Palabras clave: Investigación en Enfermería. Investigación Cualitativa. Poblaciones Vulnerables. Reflexividad.

A nursing experience with vulnerable people: Reflections on the researcher as a research instrument

Abstract

This article is a reflection arising from experience as a research nurse and fieldwork, where the researcher became the instrument itself. Likewise, this experience articulated some key concepts in qualitative research and the role of the nurse researcher in practice with vulnerable groups such as homeless women, to understand their reality and establish care plans according to needs. The reflexivity or constant critical attitude, allowed methodological decisions to guarantee the rigor and credibility of the results, besides crossing ethically important moments during the field work.

Key-words: Nursing Research. Qualitative Research. Vulnerable Populations. Reflexivity.

Introducción

El presente manuscrito se planteó desde la propia experiencia del trabajo de campo en una investigación con mujeres sin hogar (MSH) víctimas de violencia de género, con el objetivo de explorar su percepción y del cómo han vivido e interpretado ellas mismas estas experiencias. Dicha investigación, es el tema central del proyecto de tesis doctoral, llevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Tras un tiempo de inmersión en esta investigación, se comparten las reflexiones respecto a la investigación cualitativa, el rol como investigadora y de cómo ésta puede llegar a convertirse en la propia herramienta de investigación. Para ello, se exponen las estrategias llevadas a cabo, apoyadas en la flexibilidad como ejercicio constante de autocrítica, para incrementar la rigurosidad, el conocimiento y afianzar la toma de decisiones de manera juiciosa y sensible.

La forma de acercarse al contexto, la vida cotidiana y la cultura de las personas vulnerables, requiere de una gran sensibilidad que permita comprender su realidad social, de allí, que la investigación cualitativa, que trabaja la subjetivi-

dad de las personas desde la propia subjetividad de quien la investiga, requiere de un equilibrio que se consigue a través de la flexibilidad¹ dando valor y volumen a las voces de los participantes, al mismo tiempo, que trabaja el análisis e interpretación de los mismos, sin perder de referencia la naturaleza y el origen discursivo del dato.²

Desde el mismo momento en que la investigadora se formula preguntas, debe hacerlo con perspectiva de asombro, donde pueda cuestionarse la realidad del proceso de salud-enfermedad y del cuidado en el cotidiano vivir y el complejo interpretar de las personas.³⁻⁵

Es así como, la investigadora se convierte en *herramienta de investigación*, se reconoce como parte en ese proceso de investigación⁶; es por ello, por lo que se hace necesario el autoconocimiento y la consciencia de una misma.⁷

Con esta perspectiva y a través de una reflexión sensible, se comparten los siguientes memorandos en torno a la experiencia del rol de la investigadora como instrumento, la preparación y los primeros pasos del proceso de investigación con personas vulnerables.

Narrativa Clínica

De los inicios en los avatares de la investigación

La presente experiencia se desarrolló en el trabajo de campo de la tesis doctoral, donde surgieron interrogantes tales como: ¿Cómo dar respuesta a la pregunta de investigación, sin revictimizar a las participantes? ¿Cómo prepararse para investigar con poblaciones vulnerables? ¿Cómo acercarse sin temor y sin prejuicios a las participantes?

Durante el desarrollo del trabajo de campo, se dio el proceso de ir madurando como investigadora en la dimensión profesional y personal.

En las primeras impresiones sobre la vida de las MSH, realizadas a través de observaciones participantes (OP) en los centros de acogida (CA) mixtos, experimenté sensaciones de poca privacidad, con la presencia de cámaras, vigilantes de seguridad y una serie de normas de convivencia.

...se acercaban a la recepción uno, otro y otro nombrando el número de su habitación y entregando las llaves, había tal movimiento en esta zona, que pude contar hasta veinte personas que transitaban... y otros que estaban sentados viendo o no el discurrir de sus vidas, frente a la recepción acristalada, como completos desconocidos, de cuerpo presente, pero de mente ausente...

En las entrevistas a los profesionales (EP) que trabajan en los CA, manifiestan *“que se dan robos, en el que no se trata bien a la gente, que hay muchos conflictos entre usuarios, en el que yo, aunque como persona vengo a recibir aquí pueda tener una adicción o una enfermedad mental como es lógico, me percibo diferente al resto, lo que hay aquí son borrachos, locos, locas y drogadictos que me pueden causar muchos problemas que me pueden llegar a agredir...”* (EP09).

Adicionalmente estos profesionales destacan que muchas de las mujeres vienen víctimas de violencia. *“...la primera cuestión principal que las hace terminar en situación de calle es la violencia hacia ellas, hacia sus hijos o hijas”* (EP01) y que las mujeres llegan “rotas” en todo sentido, *“... con las familias, con las redes familiares rotas”* (EP02), (EP04); *“... “mujeres rotas”, hay que...que reestructurarlas todo”* (EP06).

En ese orden de ideas, producto de las primeras reflexiones, me cuestioné en positivo que para abordar y conocer el entorno del fenómeno de estudio y sobre todo antes de entrevistar a las mujeres, requería fundamentar la praxis con confianza, seguridad y experiencia, por lo cual decidí ser voluntaria en una Organización No Gubernamental (ONG) que tiene un CA.

En suma, inicié el proceso como voluntaria en la ONG, asistiendo dos horas el fin de semana; y destaco que esto, permitió aproximarme a la vida de las personas en un CA para MSH. *...tienen enfermedades, unas más complejas que otras, tienen adicciones al alcohol, son de diferentes lugares del mundo y han aprendido castellano, llevan varios años en situación de sinhogarismo y las mujeres provienen en su mayoría de familias desestructuradas...*

En ese sentido, pude reconocer en ese contexto la vulnerabilidad, como una realidad compleja que supone múltiples significados, no solo por la condición de fragilidad humana, sino por la exclusión social, las rupturas sucesivas a nivel

personal, familiar y social, de igual manera, la violencia de género, la invisibilidad de estas mujeres y de cómo se han enfrentado a las diferentes situaciones a lo largo de la vida.

Al interactuar con los usuarios del CA, como investigadora cualitativa, enfatice en aspectos internos como: la disposición personal, generar confianza, aceptar a las personas tal y como son, sin juicios a priori; siendo asertiva, espontánea, atenta a sus sentimientos y a sus necesidades; y en aspectos externos que constatan en palabras de la coordinadora de la ONG *“se tu misma, aquí todos estamos agradecidos de contar con tu presencia”*, y concluyo que esto mejoró mis expectativas, *¡soy voluntaria!*

Repensando el rol como investigadora cualitativa

El descubrimiento de la realidad de las MSH sin connotaciones negativas y asumiendo además el rol de enfermera investigadora, abrió un espacio de acercamiento y expresión de su realidad, empecé realmente a adentrarme en sus vidas *...ver la angustia en su mirada, la tristeza en su voz y el estrés con el que vivía aquella mujer, la tragedia de su vida, llorando se desahogaba y me agradecía el haberla escuchado...* la soledad como única compañía; personas con un entorno de resentimiento, dolor y tristeza; donde ya no había una gota más para consolar a otros, producto de esta experiencia se realizó un taller de relajación.

En síntesis, la sensibilidad que debe caracterizar a las investigadoras cualitativas, se manifestó en los efectos que causan sobre las personas objeto de estudio⁸, en ese orden de ideas, subrayo de mi diario de campo, lo vivencial en la realidad del día a día, *caminaba por las mismas calles, tomaba los mismos transportes, para mí no era tan difícil ...cada miércoles salía de la estación de tren de cercanías, en febrero, en pleno invierno, hacia las cuatro de la tarde, con lluvia y frío, observaba desde los cristales de la estación a aquel autobús el T-23 que me conducía al CA, situado en un polígono industrial, era la conexión para aquel que tuviera dinero para el transporte y sino solo te queda caminar 16 minutos...*

Reflexión final

Ejerciendo el rol como herramienta de investigación

Por tanto, el proceso investigativo, se convierte a la vez, en un aprendizaje metodológico para quienes hacen investigación cualitativa.

En suma, *“La investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el investigador”*² y en el caso que nos ocupa, tuve la oportunidad de observar a mi potencial fenómeno de estudio, es decir, las MSH, a través de experiencias y conocimientos previos y adquiridos, resaltando la flexibilidad y reflexividad, siempre en busca de una visión holística.

En la investigación cualitativa ser reflexivo, en primer término, significa ser transparente en las decisiones que se tomen en el proceso de investigación; y, en segundo término, para la Enfermería, constituye una oportunidad en un campo que necesita ser explorado, con perspectiva de género, además de visibilizar la problemática de las MSH víctimas de violencia.

El grado de confianza se consiguió, a través de las interacciones con las personas del CA de la ONG, obviando hacer preguntas de cajón... *un día llego al CA de la ONG y saludo a uno de los usuarios y le pregunto ¿Cómo estás? me contesta que quieres que te diga... ¡bien!, ¡pues, no, no estoy bien!, no ves que sigo aquí!* Esta respuesta, fue de mucho aprendizaje, desde la experiencia práctica, mi criterio de subjetividad me indicó que el abordaje debe identificar sentimientos, sin olvidar que todo depende de la trayectoria vital del otro.

Concluyo que el hacer investigación cualitativa, requiere de mucho rigor científico, del continuo dialogo, observa-

ción, interacción y empoderamiento por parte de la investigadora, de la flexibilidad y reflexividad, por tanto, el camino está expedito para quien quiera emprenderlo, la preparación concienciada, antes, durante y después del proceso de investigación; teniendo en cuenta el acervo de la literatura, conceptos, vivencias de expertos, reconociendo que la labor consiste en descubrir hechos y analizar fenómenos, igualmente se requiere de una introspección permanente que permita recíproca y paralelamente la construcción del aprender y desaprender, desde la perspectiva de la investigadora como herramienta de investigación con mucha sensibilidad y objetividad.

Bibliografía

1. González Gil T. Flexibilidad y reflexibilidad en el arte de investigación cualitativa. Index de Enfermería [IndexEnferm] (edición digital) 2009; 18(2). Disponible en <http://www.index-f.com/index-enfermeria/v18n2/6922.php> [acceso: 20/11/2018].
2. Denzin NK, Lincoln YS, ed. Manual de investigación cualitativa. 1ª ed. Barcelona: Gedisa;2012
3. Amezcua M. Investigación Aplicada en Cuidados de Salud. Index Enferm. 2010; 19(4): 237-239. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113212962010000300001&lng=es [acceso: 20/11/2018].
4. Salinas V. Un modelo de liderazgo desde la gestión del cuidado. Revista Cuidándote digital. 2016; XIV(2nd TRIMESTRE) Disponible en: <http://revistacuidandote.eu/fileadmin/VOLUMENES/2016/Volumen14/Articulos/articulo2.pdf> [acceso: 20/11/2018].
5. Morales Asencio JM, Hueso Montoro C, de Pedro-Gómez JE, Bennasar-Veny M. 1977-2017: La investigación enfermera en España tras 40 años en la Universidad. Enfermería Clínica.2017; 27(5), 314–326. 10.1016/j.enfcli.2017.08.003 [acceso: 20/11/2018].
6. De la cuesta C. El investigador como instrumento flexible de la indagación. Internacional Journal of Qualitative Methods. 2003; 2(4). Disponible en: <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/160940690300200403> [acceso: 18/12/2018].
7. Finlay L. Negotiating the swamp: the opportunity and challenge of reflexivity in research practice. Qualitative Research, 2002; 2: 209-30 Disponible en: <https://www.utsc.utoronto.ca/~kmacd/IDSC10/Readings/Readings/Positionality/reflex-2.pdf> [acceso: 18/02/2018].
8. Taylor B, Bogdan R Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 3th ed. España: Paídos Básica; 2000.